

ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPOTENTINI INOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Abdurasulova Ominaxon Jakbarali qizi –
Andijon pedagogika instituti magistri

ANNOTATSIYA: *Ta'lim muassasalariga innovatsiyalarning keng joriy etilishi sharoitida o'qituvchining innovatsion g'oyalar va jarayonlarning bevosita tashuvchisi sifatidagi roli sezilarli darajada o'sib bormoqda. Buning uchun uning ilmiy-tadqiqot faoliyatini innovatsion axborot-ma'rifiy muhitda amalga oshirishga psixologik-pedagogik tayyorgarligi, o'zgaruvchan sharoitlarda pedagogik muammolarni echishga ijodiy yondoshish, ilmiy-tadqiqot va ilmiy-tajriba ishlarini olib borishga alohida tayyorgarlik talab etiladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion axborot, innovatsion g'oyalar, psixologik-pedagogik, tadqiqot, gipoteza, eksperimental, psixodiagnostik.*

KIRISH

Ta'lim muassasalariga innovatsiyalarning keng joriy etilishi sharoitida o'qituvchining innovatsion g'oyalar va jarayonlarning bevosita tashuvchisi sifatidagi roli sezilarli darajada o'sib bormoqda. Buning uchun uning ilmiy-tadqiqot faoliyatini innovatsion axborot-ma'rifiy muhitda amalga oshirishga psixologik-pedagogik tayyorgarligi, o'zgaruvchan sharoitlarda pedagogik muammolarni yechishga ijodiy yondoshish, ilmiy-tadqiqot va ilmiy-tajriba ishlarini olib borishga alohida tayyorgarlik talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Metodologiya - tuzilish, mantiqiy tashkil etish, faoliyat usullari va vositalari haqidagi ta'limot. Fanning metodologiyasi ilmiy tadqiqotning tarkibiy qismlarini - uning ob'ekti, tahlil predmeti, tadqiqot vazifalari, tadqiqot muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan tadqiqot vositalarining umumiylikini tavsiflaydi, shuningdek

muammolarni hal qilish jarayonida tadqiqotchining harakatlari ketma-ketligi to'g'risida fikrlarni shakllantiradi.¹

Pedagogik tadqiqotning uslubiy apparati Tadqiqot mavzusi Tadqiqotning dolzarbligi, masalan, kasb ta'limi oldidagi zamonaviy vazifalar va ushbu muammolarni hal qilishga imkon bermaydigan ishchilar va mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha o'rnatilgan amaliyot o'rtasidagi ziddiyat bilan belgilanadi. Tadqiqotning dolzarbligi asoslarini tahlil qilayotganda, o'qitishning amaldagi amaliyoti, fandagi muammoning holati, shaxsiy pedagogik tadqiqotlarimiz natijalari tahlil qilinadi.² Tadqiqot muammosi ta'kidlangan qarama-qarshilikdan kelib chiqadi va ko'pincha o'rganish jarayonida javob so'raladigan savol sifatida shakllantiriladi.

Ta'lim va bilim faoliyati maqsadi, vosita va tuzilishi oshirish murakkabligi muvofiq oliy professional ta'lim tizimida malakali kadrlar tayyorlash hozirgi holati ko'lamini kengaytirish va talabalarning bilim, ko'nikma va qobiliyatini kuchini oshirish uchun beradi ta'lim jarayonini takomillashtirish o'z ichiga oladi, professional malakasini oshirish uchun zarur bo'lgan ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, tarkibiy qismlaridan biri tadqiqot faoliyati ko'nikmalarini o'zlashtirish.³

Tadqiqot maqsadi o'rganish jarayonida nimaga erishish kerakligini ko'rsatadi, ya'ni tadqiqot ob'ekti olinishi kerak bo'lgan ilmiy natija - tadqiqotchi shug'ullanadigan amaliyot yoki ilmiy bilimlarning bir qismi.⁴ Uni aniqlashda odatda savolga javob berish kerak: nima ko'rib chiqilmoqda? Tadqiqot mavzusi - bu tomon, tadqiqot qilinayotgan ob'ektning qismi. Tadqiqot gipotezasi - bu tadqiqot davomida

¹ B.X.Rahimov. Talaba-yoshlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirishning ijtimoiy pedagogik asoslari: p.f.d. diss. avtoref. ... - Toshkent, 2009.

² G.N.Ibragimova. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: p.f.b.f.d. (PhD) diss. avtoref. ... - Toshkent, 2017

³ Botirova S Ilmiy tadqiqot olib borish kompetentligi bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirish omili sifatida "Journal of Natural Science" No 4(9) 2022 . <http://natscience.jspi.uz>

⁴ I.Aldashev, T.Tojiyev [Boshlang'ich Ta'lim Jarayonida Axborot Texnologiyalarning O'z Roli](#) - Miasto Przyszłości, 2022

isbotlanishi kerak bo'lgan ilmiy taxmin. Gipoteza darhol yakuniy shaklda shakllantirilmaydi: bir-birining o'rnini bosadigan va tasdiqlanganidan so'ng ishchilar tomonidan haqiqiyliklarga o'tadigan ishchi farazlar ilgari surilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi maqsad va gipoteza bilan belgilanadi, ular umumiy tadqiqot usullariga nisbatan shaxsiy mustaqil maqsadlar sifatida ishlaydi: Nazariy: adabiyotlar va me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish, tizimni tahlil qilish usullari, taqqoslash va taqqoslash, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, ta'lim mazmuni va o'qitish texnologiyalarini qurish, eksperimental natijalarni qayta ishlash va ularni tahlil qilish. Eksperimental: psixodiagnostik (so'rov, intervyu, o'quv jarayonini kuzatish, sinov, ekspert bahosi, o'ziga baho berish) eksperimental o'qitish, eksperimentni statistik usullari.⁵

Tadqiqotning barcha metodologik xususiyatlari bir-biri bilan o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiradi Mavzu Maqsad ob'ekti Yondashuv vakolati asosida kasb-hunar litseyida qo'shimcha malaka tizimini shakllantirish Kasbiy litseyda yondashuv vakolati asosida amalga oshiriladigan qo'shimcha malaka tizimini ishlab chiqish kasbiy litseyda qo'shimcha malaka va qo'shimcha malaka shakllantirish modeli.⁶

Tadqiqot gipotezasi, ishchilar uchun qo'shimcha malaka tizimini shakllantirish pedagogik jihatdan samarali bo'ladi, degan xulosaga keldi, agar u: vakolatli yondashuv asosida asoslansa, qo'shimcha malaka tuzilmasi MH da qo'shimcha mehnat malakasini shakllantirish modelini ishlab chiqdi va mintaqaviy mehnat bozori ehtiyojlariga yo'naltirilgan va Shaxsning ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha malaka oshirish uchun suv osti kemasida o'quv jarayonidagi o'zgarishlarni rejalashtirish yo'nalishlari shakllantirildi, kasb-hunar ta'limi va

⁵ The oretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages
IT Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova - Экономика и социум, 2021

⁶ Askarova, S. M. (2022). Kompyuter va internetga qaramlikning yosh avlodga ta'siri va undan to'g'ri foydalanish omillari. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 72-77.

ijtimoiy sheriklarning pedagogik va boshqaruv xodimlarini ilg'or tayyorlash tizimi uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi.⁷

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, asosiy tadqiqotchilik kompetentliklarini o'zlashtirish umuman pedagogning tadqiqotchilik kompetentligining mavjudligiga olib keladi. Tadqiqot olib borish kompetensiyasi talabalarda o'quv jarayoni va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda va turli faoliyat turlarida shakllanadi.⁸ Universitet talabalari o'rtasida ushbu kompetentlikni shakllantirishning asosiy yo'llari, usullari va texnologiyalari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlar;
- munozaralar, ishbilarmonlik o'yinlari, suhbatlar, treninglar;
- yozma ishlar(referatlar, hisobot va ma'ruzalar, tahliliy va reflektor insholar)ni bajarish;
- kasbiy vazifalarni hal etish;
- auditoriyada turli xil loyihalar ustida ishlash, natijalarni taqdim etish;
- o'quv tadqiqot va tadqiqot topshiriqlari;
- o'quv amaliyotlarida bajariladigan vazifalar tizimi;
- auditoriyadan tashqari tadbirlarda turli loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etish;
- kursning bajarilishi va yakuniy malaka (diplom) ishlari.

Ta'lim va bilim faoliyati maqsadi, vosita va tuzilishi oshirish murakkabligi muvofiq oliy professional ta'lim tizimida malakali kadrlar tayyorlash hozirgi holati ko'lamini kengaytirish va talabalarning bilim, ko'nikma va qobiliyatini kuchini oshirish uchun beradi ta'lim jarayonini takomillashtirish o'z ichiga oladi, professional malakasini oshirish uchun zarur bo'lgan ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, tarkibiy qismlaridan biri tadqiqot faoliyati ko'nikmalarini

⁷ I.Aldashev, S.Aldasheva [Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni](#) - ... and practical conference" the time of ..., 2022

⁸ N.A.Abdullayeva Ilmiy tadqiqot olib borish kompetentligi – bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirish omili sifatida Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022

o‘zlashtirish. Shu bilan birga, shaxsning kasbiy mahorati ham ajralib turadi, bu shuningdek mehnat predmetining yuqori darajadagi kasbiy muhim yoki shaxsiy va ishbilarmonlik fazilatlarini, kasbiy mahoratini, ijodkorligini, intilishning yetarli darajasini, shaxsning progressiv rivojlanishiga qaratilgan motivatsion sohasini va qiymat yo‘nalishlarini aks ettiruvchi sifat ko‘rsatkichi sifatida tushuniladi.

Ma’lumki, mutaxassisning faoliyati va shaxsiyatining kasbiy mahorati muntazam ravishda malaka oshirish, ijodiy faollikni namoyon etish, ijtimoiy ishlab chiqarish va madaniyatning o‘sib borayotgan talablariga unumli javob berish, o‘z ishi va o‘z shaxsiyati natijalarini yaxshilashga bo‘lgan ehtiyoj va istakda namoyon bo‘ladi. Bunday holda, biz nafaqat kasbiy faoliyat sub’ektining kasbiy kompetensiyasi, balki umuman uning shaxsdan kompetensiyasi haqida ham gaplashishimiz mumkin, bu umuman olganda “insondan shaxsga” kasblar tizimi va, xususan, o‘qitish uchun muhimdir.

XULOSA

Albatta, ilmiy nazariyani ishlab chiquvchi mutaxassis, tajriba ishi yoki boshqa tadqiqotchilar tajribasi sharoitida o‘z faoliyati jarayoni va natijalarini tahlil qiluvchi talaba tomonidan tadqiqot olib borishning yondashuvlari va uslublarida alohida xususiyat mavjud. Ammo erishilgan natijalarning ahamiyatini tahlil qilish va asoslash tajribali olim va universitet bitiruvchisi uchun ham natijalarni xolisona baholash uchun birdek muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.X.Rahimov. Talaba-yoshlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo‘naltirishning ijtimoiy pedagogik asoslari: p.f.d. diss. avtoref. ... - Toshkent, 2009.
2. G.N.Ibragimova. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: p.f.b.f.d. (PhD) diss. avtoref. ... - Toshkent, 2017

3. Botirova S Ilmiy tadqiqot olib borish kompetentligi bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini shakllantirish omili sifatida “Journal of Natural Science” No 4(9) 2022 .
<http://natscience.jspi.uz>
4. I.Aldashev, T.Tojiyev [Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida axborot texnologiyalarning o‘rni](#) - Miasto Przyszłości, 2022
5. [The oretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages](#) IT Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova - Экономика и социум, 2021
6. Askarova, S. M. (2022). Kompyuter va internetga qaramlikning yosh avlodga ta‘siri va undan to‘g‘ri foydalanish omillari. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science&Humanities,10(11),72-77.
7. I.Aldashev, S.Aldasheva [Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni](#) - ... and practical conference" the time of ...,
8. N.A.Abdullayeva Ilmiy tadqiqot olib borish kompetentligi – bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini shakllantirish omili sifatida Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022
9. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta‘limda innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.